

ЁШЛАРДА ЭКОЭСТЕТИК ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТАБИАТ, ТУРИЗМИДАН УНУМЛИ ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЭСТЕТИК ЖИХАТЛАРИ ВА АҲАМИЯТИ

Ниёзов Собиржон Содиқович

Қарши давлат университети Миллий ғоя, маънавият асослари
кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7940618>

Аннотация: Ўзбекистонда эстетик ва экологик таълим-тарбия йўналишларини жаҳоннинг илғор давлатлари тажрибаларини ўрганиб, миллий-маҳаллий шарт-шароитларни ҳисобга олиб, ёшларда нафақат назарий билимлар ва эмоционал ҳис-туйғулар, балки амалий ҳаракат даражасида ҳам табиатга экоэстетик муносабатни истиқболдаги назарий ва амалий вазифаларни белгилаб берган.

Калит сўзлар: “Табиат-жамият-инсон” эстетик муносабатлар, эстетик тафаккур, экологиялаштириш, экологик маданият, хусусан, экоэстетика, глобал экологик муаммолар, экологик онг, биосфера, экологик мувозанат, антропоген таъсир эстетик ва экологик таълим-тарбия, экоэстетик қадриятларга эҳтиёжларига дифференциал ёндашиш.

Тадқиқотлардан маълум бўлмоқдаки, таълим муассасалари умуман аҳоли, хусусан, ёшларда нафақат назарий билимлар ва эмоционал ҳис-туйғулар, балки амалий ҳаракат даражасида ҳам табиатга экоэстетик муносабатни шакллантиришга йўналтирилган бўлиши керак. Бу жараёнда жамият ва табиат ўзаро таъсири қонуни ва қонуниятларини билишнинг ҳозирги даражаси, экоэстетиканинг истиқболдаги назарий ва амалий вазифалари доирасини ҳам белгилаб беради.

“Табиат-жамият-инсон” тизими элементлари ўзаро таъсирини уйғунлаштиришда асосий омилларидан бири – таълим-тарбия жараёнида, шахс маданий тақомилида, табиатнинг маънавий-эстетик аҳамиятини чуқур тушунишни шакллантиришдир. Бу тизим элементларининг ўзаро таъсирини бадий образларда ифодалаш – шахс маънавий-руҳий равнақи нуқтаи назаридан, алоҳида аҳамиятга эга. Олам экологик борлигини бадий образлар ёрдамида маънавий-руҳий ҳис қилиш, инсоннинг табиий атроф-муҳит муҳофазасига амалий таъсири йўналишлари ўртасида чуқур ички бирлик мавжудлигини кўрсатади. Бошқача сўзлар билан айтганда, инсоннинг оламини бадий-эстетик ўзлаштириши пировардида, табиатга экологик муносабат масъулияти, бурчи шаклланади ва улар кундалик амалиёти намоён бўлади.

Экологик маданиятнинг шаклланиши ва ривожланиши инсон омили, айниқса ижодкор мутахассислар, олимлар фаолияти билан боғлиқ. Шунинг учун:

- 1) уларнинг ижодий йўналишларини, интеллектуал потенциалини миллий, минтақавий, умумпланетар миқёсларда, умумий мақсад ва манфаатга мувофиқ бирлаштириш;
- 2) экологик фаолиятга дифференциялашган эстетик муносабатлар ва уларни бадий образларда ифодалаш индивидуаллигининг ўзаро тўлдирувчанлигини эътиборга олиб, интеграциялашиш имкониятларини топиш;
- 3) моддий ва маънавий экологик маданият тарихини, ҳозирги ҳолатини, тенденцияларини бадий образларда ифодалаш хусусиятларини баҳолаш ва мувофиқлаштирувчи халқаро жамоатчилик эксперт кенгашини ташкил этиш;

4) ekologik milliy madaniyat tarixini ўrganiш va merosni халқаро миқёсда тарғибот-ташвиқот қилиш учун ахборотлар ва мутахассислар алмашувини ташкиллаштириш;

5) ekologik madaniyatning badiiy-estetik namunalарини ommaвийлаштиришнинг усул va vositalарини, kommunikatsiya tizimini vujudga kелтириш masalalarини хал қилиш kун tartibiga қўйилмоқда.

Бу vazifalarни amalga oшириш samaradorлиги zamonaviy ilmiy biliшining ekologiyalasuvини, ekologik borliқни badiiy-estetik ifodalash usullari-vositaları integratsiyasi va differentsiyasi jarayonини biliшda fanlararo va maxsus tadqiqotlar birligини tashkil қилишga doir muқobil qarashlar murosasiga, taъlimotlar tolerantligiga boғliқ бўлиб қолмоқда.

“Uмuman, kундалик ҳаёт amaliy faоliyatинing хamma йўналишлари va darajalarida, хусусан муайян kasb билан boғliқ estetik tafakkurni ekologiyalashtiriш ёки, aksincha, ekologik faоliyatни estetikalashtiriшни zamon қatъий талаб қилмоқда”[1]. Zерo, турли ijtimoiy jamoalar umumtarixiy taraqқiётлари davomida, ekologik ong va madaniyatning (хусусан, Ekoestetikaning) ўзига хос tizim ierarxiyasини va shakllарни vujudga kелтириши tasodifiy эмас. Bunda ijtimoiy қatlamлар, jamoalarning ekologik madaniy faоliyat shakllари, darajaları va йўналишлари турлича бўлиши уларнинг muқobilлигини taъминлашини эътиборга олиш керак.

Бу ierarxiyada, umuman ekologik madaniyat, хусусан, Ekoestetika оила, uruғ, qabila, халқ, элат, millatларning tabiatga estetik munosabatlarida identifikatsiyalashtirib, ўz ifodasини toпади. Яъни тарixiy shakllangan ijtimoiy birlikларning “ekologik moҳiyati va sifati” tabiatga ekologik madaniy munosabatlarини badiiy obrazlarda ifodalashda kўzga tashlanadi.

Шу ўринда, бу munosabatларning muайян ijtimoiy birlikлар doirasida amal қилиш қонуниятларини, турли ijtimoiy birlikларning (etnoslararo va millatlararo) ekologik munosabatlarини badiiy obrazlarda ifodalash sanъati йўналишида таҳлил қилиш, бир tomondan, уларнинг roлини, funksional aҳamiyatини aniқлаштиradi. Ikkinchi tomondan, Ekoestetik qadriyatларning jamiyat ekologik ongi va madaniyati rivojlaniшига aks taъsir kўrsatishини aхборот transformatsiyasi nazariyasidaги tўғри va қайта boғlanishning namoён бўлиши tarzida qarash керак. Бу jarayon ijtimoiy birlikларning individual Ekoestetik qadriyatлари mazmunини belgilayди.

Бу, birinchi navbatda, bозor iqtisodiyёti munosabatlarини Ekoestetik talablar asosida tashkilalashtiriшga qodir mутахассислар тайёрлашни taқozo қилмоқда. Яъни ijtimoiy-iqtisodiy faоliyatning muайян йўналишларида ekologik ong va madaniyatни estetikalashtiriш jarayonida dizaynning determinlashtiruvchi roli va aҳamiyati oшиши билан, yangi korporativ ekologik madaniyat va uni badiiy-estetik ifodalashning elitар sanъat shakllари vujudga kелади. Ҳозирги davrda бу madaniyatning nazariy-metodologik maқоми va amaliy aҳamiyati kuchayishi kuzatilmоқда.

Korporativ Ekoestetik madaniyatни shakllantiriш va uning бошқа йўналишларга transformatsiyasida taъlim va tarbiyaning umumъtirof etilgan қуйидаги nazariy-metodologik asoslари katta aҳamiyatga эга, яъни:

- табиат компонентлари – моддий элементлари ўзаро таъсирининг мураккаб тизимини, биосфера экологик мувозанатини бадий-эстетик образларда акс эттиришда санъат асарлари, функционал жиҳатдан, бир-бирини тўлдирди;
- “табиат-жамият-инсон” тизимидаги ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маданий ва бошқа муносабатларнинг табиатни муҳофаза қилиш эҳтиёжлари, манфаатлари асосида эстетикалашуви, уларни интеграциялаштирувчи омил ҳисобланади;
- экологик фаолиятни бадий-эстетик образларда ифодалаш, санъатнинг тадрижий ва динамик экологиялашиш жараёни натижаси бўлиб, шахс ижтимоий табиатидан ажралмасдир;
- биосфера экологик мувозанатига антропоген таъсирнинг салбий оқибатлари фан, техника, технология тараққиёти билан эмас, балки жамият ва табиат муносабатини бошқаришда субъектив омиллар таъсири натижасидир;
- биосфера экологик мувозанатини бадий-эстетик образларда акс эттириш – ижтимоий муносабатларни экологиялаштириш ва эстетикалаштириш жараёнлари бирлигини ифодалаш усули, воситаси ҳисобланади. Шу методологик тамойиллар таълим-тарбия тизимида экологик фаолиятни бадий-эстетик образлар ёрдамида шахс онгига трансформация қилишнинг илмий асосланган назарий билимларини, амалиётда синалган самарали усуллари ва воситаларини бериши мумкин. Ўзбекистонда таълим-тарбия тизимида экологик назарий билимларни ёшларнинг табиатни муҳофаза қилиш амалий фаолиятига жорий қилиш соҳасида муайян тажриба мавжуд, лекин улар шу соҳадаги ишларни замон талаблари даражасида ташкил қилиш учун етарли эмас.

Шунинг учун эстетик ва экологик таълим-тарбия масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилиб, унинг мустақкам назарий-методологик асослари, сиёсий, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа самарали усул ҳамда воситалари яратилмаса, кутилган натижага эришиш қийин. Бошқача айтганда, бу борадаги давлат сиёсати, эстетик ва экологик таълим-тарбия жараёнида, назарий билимлар ва амалий ҳаракатлар уйғунлигини, турли мутасадди институтлар фаолияти интеграциясини ташкил қилишдан иборат бўлиши лозим[2].

Ўзбекистонда эстетик ва экологик таълим-тарбия йўналишларини жаҳоннинг илғор давлатлари тажрибаларини ўрганиб, миллий-маҳаллий шарт-шароитларни ҳисобга олиб ташкил этилмоқда. Бундай алоқаларнинг тобора кенгайиши ва чуқурлашаётгани ҳақиқий маънавий-маданий кадриятларни муносиб баҳолаш ва ўзлаштириш имконини бермоқда. Ҳозирги кунда экологик муаммоларнинг глобаллашиб кетиши билан хорижнинг шу соҳадаги маданий кадриятларидан фойдаланишга анча жиддий ва танлаб ёндашиш эҳтиёжи ҳам, зарурияти ҳам, кучайиб бориши халқимизнинг экологик онги, дунёқараши ва маданияти юксалиб бораётганидан дарак беради.

Лекин ахборот босими кучайган ҳозирги вазиятда, унинг ниқобланган шакли ёшлар онгини захарлаши мумкин. Хусусан, глобал экологик муаммоларни бадий ифодалашдаги пессимизм ёшларда келажакка шубҳа уйғотиши ёки, аксинча инсон омилини мутлақлаштириш муаммога беписандлик билан конформистик ёндашишга олиб келиши мумкин. Шунинг учун ҳамма вақт аҳоли ижтимоий-демогафик қатламлари экоэстетик кадриятларга эҳтиёжларига дифференциал ёндашиб, ҳам

мумтоз, ҳам замонавий экологик миллий манавий маданият намуналари тарғиботи ва ташвиқотини йўлга қўйиш лозим.

Зеро, умуман миллий ва жаҳон экологик маданияти, хусусан экоэстетик қадриятларининг энг яхши намуналари тарғиб қилиш ва оммалаштириш – ҳозирги ёшларимиз маънавий тарбиясининг муҳим йўналиши бўлмоғи керак. Яъни, Ўзбекистоннинг биринчи Президенти Ислом Каримов таъкидлаб айтганларидек, «Биз кўп масалаларда Ғарб файласуфларининг фикрлари билан, айниқса, индивидуализм, эгоизм қарашларини илоҳийлаштириш билан келишмаслигимиз мумкин. Лекин уларни ҳисобга олишимиз, кераклисини эътироф, кераксизини инкор этишимиз зарур»[3].

Шу кўрсатмаларга асосан, миллий таълим тизимининг ташкилий-методик, илмий-техник асосларини, педагогик-дидактик тамойилларини экологик талаблар асосида шакллантиришда Ғарбнинг замонавий илғор инновацион тажрибаларидан ижодий фойдаланиш, яъни унинг мазмун-моҳиятини тарихан қарор топган миллий таълим-тарбия анъаналарига мувофиқ ривожлантириш лозим. Бунинг учун мамлакатимиз таълим тизимида «Кадрлар тайёрлашнинг миллий дастури» асосида ишлаб чиқилган «Эстетика» ва «Экология» фанлари таълим андозалари (стандартлари)ни такомиллаштириб, замонавий педагогик технология талабларига тўла мослаштириш зарур.

References:

1. Uriely, N., Reichel, A., & Shani, A. Ecological orientation of tourists: An empirical investigation. *Tourism and Hospitality Research*, 2007. 7 (3/4), 161–175.
2. Gruenewald, D.A. "A Foucauldian analysis of environmental education: toward the socioecological challenge of the Earth Charter". *Curriculum Inquiry*. 2004. 34 (1): 71–107.
3. Каримов И.А. Донишманд халқимизнинг мустақкам иродасига ишонаман. // "Фидокор" газетаси, 2000 йил 8 июнь.